

**Монашеское миссионерское служение в Поветлужье на
примере миссии святого преподобного
Варнавы Ветлужского**

Л.В. Куликова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: larkw@mail.ru

Ключевые слова: святой, преподобный Варнава Ветлужский, монашество, мари́йцы, кирилло-мефодиевская миссионерская традиция.

Key words: holy, St. Barnabas of Vetluzhsky, monasticism, mari people, Cyril and Methodius missionary tradition.

Резюме: Данная статья посвящена монашескому подвигу святого 15 века преподобного Варнавы Ветлужского в Поветлужье среди языческого народа мари на основании сохранившихся сведений о нем в его житии и этнографических исследованиях местных краеведов.

Abstract: This article is devoted to the monastic feat the 15th century Saint St. Barnabas of Vetluzh in Povetluzhye among the pagan people of Mari based on the preserved information about him in his life and ethnographic studies of local historians.

[**Kulikova L.V.** Monastic missionary service in Povetluzhye on the example of the mission of St. Barnabas of Vetluzh]

Введение

Темой данной статьи является личность и монашеский подвиг святого преподобного Варнавы Ветлужского в глухом северном Поветлужье и его проповедям мари́йцам, населявшим в XV веке эти места. Данные события предшествовали малоизвестным на сегодняшний момент мари́йским или черемисским войнам, произошедшим в 16 веке и массовому крещению мари́йского народа в 18 веке. Мари́йцы (мари) - народность, относящаяся к финно-угорской языковой группе. В результате, в том числе и проповеди святого преподобного Варнавы Ветлужского на сегодняшний момент большая часть мари́йцев приняла святое крещение, некоторый процент исповедует так называемое двоеверие, а особо «стойкие»

исповедуют язычество, но и те и другие и третьи почитают святого Варнаву как своего небесного покровителя и защитника.

Актуальность исследования определяется интересом и анализом в настоящее время миссионерских практик прошлого многочисленным народностям, проживающим на территории Российской Федерации. Учитывая их культурные, языковые, исторические и психологические особенности нести проповедь, о Христе исходя из принципов кирилло-мефодиевской миссионерской традиции, представителем которой явился в XV веке святой преподобный Варнава Ветлужский.

1. История прихода святого преподобного Варнавы Ветлужского в пределы Поветлужья.

В середине XV века в 1417 год русский (хотя есть некоторые сведения о том, что преподобный являлся наполовину марийцем) священник-монах Варнава из города Великий Устюг поселился на Красной горе у реки Ветлуги, в пределах среднего Поветлужья т. е. лесистой пустынной местности расположенной в бассейне реки Ветлуга одного из притоков великой русской реки Волги.

Существует несколько версий появления преподобного Варнавы Ветлужского в этих краях, но основной считается следующая версия: в начале 1417 года черемисский князь Кедильбек с Ветлуги совместно с ханом Дервишем, а также вятичами совершили набег на город Великий Устюг, поскольку земли Устюга в начале 15 века входили в состав Московского княжества. Город был сожжен и разграблен, а его жители уведены в плен или убиты. Среди пленников и оказался священник одного из устюжских храмов - будущий святой преподобный Варнава Ветлужский. Благодаря летописи, собранной краеведом начала к. XIX - XX века Д.П. Дементьевым в его «Историческом очерке Пыщугской волости Ветлужского уезда с древнейших времён», пленника привезли в г. Якшан (ныне село Кажирово) на Ветлуге. Князь Кельдибек даровал Варнаве свободу и позволил ему священнослужение в церкви в честь Святителя Николая (Балдин, 1993: 24).

Из г. Якшана преподобный отправился вниз по Ветлуге и по преданию на месте его остановок были основаны станы - сёла Воздвиженское (ныне Притыкино), Богородское,

Рождественское, и сам впоследствии город Ветлуга.

Конечной точкой в его путешествии стала высокая возвышенность на правом берегу реки Ветлуга, получившая название «Красная гора» вероятно от грунта, поскольку здесь находятся месторождения красной глины. Эта местность на берегу Ветлуги была крайне пустынной и на много верст вокруг практически не было человеческого жилья – «бассейн реки Ветлуги представлял собой глухой край, населенный марийцами» (Балдин, 1993: 5) Марийцы были коренными жителями, аборигенами не только Ветлужского края, но и всего Ветлужско-Вятского междуречья. Они были известны как «луговые черемисы», «луговые марийцы».

2. Проповедь святого преподобного Варнавы Ветлужского марийцам.

Марийцы или мари - народ, принадлежащий к финно-угорской языковой семье. Представители данной народности издревле проживали в лесистых метях в Поветлужье, на территориях современной республики Марий эл, Нижегородской и Кировской областях, а также в республике Башкортостан.

Изначально как пишет архиепископ Никанор (Каменский) в своем труде «Черемисы и языческие верования их» у марийцев наблюдался фетишизм, который выражался в почитании «керемети, как вещественного предмета (леса, дерева, палки)» (Архиепископ Никанор, 1910: 16). Марийцы молятся и молились в так называемых священных марийских рощах, в которых приносят жертвы духам виде хлеба, вареных птиц и т.п.

Что касается самого жизнеописания самого преподобного Варнавы Ветлужского, то у нас имеется его житие образца 1783 года, поскольку эта та самая сохранившаяся копия книги 1639 г. дошедшая до нас и сохранившаяся в московском архиве.

Самой личности преподобного Варнавы в его житии уделено всего три страницы из более чем двух сотен. В нем говорится, что «преподобный отец Варнава, о ком ныне сия повесть, предложен вашему благочестию, слушатели православные. Подобно Божиим угодникам, оставил он прелестный суетный мир и водворился в пустыню, чая до Бога, спасающего его, таким образом дойти. Сей преподобный отец

Варнава до того святого и Богом показанного ему места дошел, где один 28 лет пожил до честного своего к Богу отшествия, как о том древние писания свидетельствуют.» (Монахов, 2010: 74).

Сам святой преподобный Варнава Ветлужский и его подвиг находится в контексте так называемой «кирилло-мефодиевской миссионерской традиции», главной отличительной чертой которой и то собственно о чем и рассказывает само житие святого Варнавы является, то, что кирилло-мефодиевская православная миссионерская традиция, в отличие от западно-католической, характеризовалась тем, что устная проповедь Евангелия, церковная служба и школьное обучение - все это совершалось на родном языке тех народов, которым последователи Кирилла и Мефодия несли православие и православную культуру. И на тот момент в силу исторических особенностей, а именно татаро-монгольского нашествия главными миссионерами являлись монахи, уходившие в глухие леса, пустыни к многочисленным малым народам Руси. В этих сложных исторических условиях расцветает в далеких скитах и пустынях русской монашество. Преемник святого преподобного Сергия Радонежского игумена земли Русской, основавшего в глухом лесу обитель в честь Пресвятой Троицы святой преподобный Варнава Ветлужский приходит в глухие марийские леса - места обитания луговых черемисов - язычников и 28 лет по свидетельству его жития живет и проповедует местному населению, по некоторым данным преподобный переводит на марийский язык молитву «Отче наш», что свидетельствует о том, что проповедь местному населению шла на родном языке народа мари. Также в житии его отражено пророчество « ...А приходящим к нему людям благословения ради говорил пророчество, что на пустом месте по представлении его и по берегу всей той реки Ветлуги умножит Бог житие человек и поселятся они пространно, а на том самом его месте будет житие инокам » (Монахов, 2010: 91). Что и исполнилось с возникновением уже в 16 веке монастыря, просуществовавшего 200 лет до его закрытия Екатериной II.

3. Итог миссионерских трудов святого преподобного Варнавы Ветлужского.

Как пишет профессор и исследователь христианской

миссии Андрей Борисович Ефимов: «Именно монахи были главными проводниками новых процессов в духовной, культурной и гражданской жизни: происходило «приручение» диких племен, превращение их в оседлых поселян. Скит становился центром, вокруг которого вырастало поселение (село). Если село росло быстро, появлялся городок. При этом, как правило, области, где стояли татарские гарнизоны, устроители монастырей обходили стороной и шли дальше - на восток, на север. В результате вся Русь оказалась покрыта сетью монастырей» (Ефимов, 2007).

Именно так и произошло с Варнавиной пустыней преобразованной по смерти преподобного Варнавы в Троице-Варнавинский монастырь, а затем уже и в уездный город Варнавин императрицей Екатериной Великой, названный так по имени апостола Христова Варнавы, в честь которого преподобный Варнава был пострижен в монашество в неизвестном нам монастыре и подобно своему небесному покровителю всю свою жизнь положившего на распространение и утверждение веры Христовой среди языческих народов Поветлужья.

ЛИТЕРАТУРА

- Архиепископ Никанор. 1910. Черемисы и языческие верования их. Православный собеседник. Казань. 78 с.
- Варнавинская старина: Очерки истории Поветлужья. Авт. и сост. М.А. Балдин. Варнавин; Нижний Новгород: [б. и.], 1993. 114 с.
- Ефимов А.Б. 2007. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ. 683 с.
- Монахов Д.Г. 2010. Тайны Варнавы Ветлужского. М.: Профиздат. 192 с.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023